

ISSN 2831-0721

9 772831 072006

iskra

BR.8 / 15. FEBRUAR 2023.

GODIŠNJI BILTEN UDRUŽENJA RODITELJA
DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA“

GODIŠNJI BILTEN BR.8/FEBRUAR 2023.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine ga svi punopravni članovi Udruženja. Skupština se održava jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja:

Dijana Berić, dipl.ek.

Upravni odbor:

Vita Malešević, prof., predsjednik

Tatjana Stojičić, zamjenik predsjednika

Milan Berić, prof., član

Rada Trivić, član

Miloš Malešević, član ispred MladiCa RS

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, prof., predsjednik

Vladan Pejić, član

Mile Trivić, član

Izdavač:

Udruženje roditelja djece
oboljele od malignih bolesti "Iskra"

Za izdavača:

Dijana Berić, dipl. ek., predsjednik Udruženja

Glavni i odgovorni urednik:

Milan Berić, prof., član UO Udruženja

Urednik:

Andrea Pećanac, sekretar Udruženja

Autori tekstova:

Dijana Berić, Vita Malešević, Milan Berić,
Tatjana Stojčić, Miloš Malešević,
Katica Kerkez, Aleksandra Klindić, Andrea Pećanac,
Vladimir Pejić, Danijela Stojčić, Marija Babić

Grafički dizajn:

Daniel Grujić

Lektor:

Draga Tubić, prof.

Štampa:

Europrint, Banja Luka

Tiraž:

300 primjeraka

IMPRESSUM

PONOSNI

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, odlikovao je Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "ISKRA" Medaljom zasluga za narod. Medalja nam je dodijeljena za zasluge u oblasti humanitarnog i duhovnog rada, kojim se doprinosi opštoj afirmaciji Republike Srpske.

Predsjednica našeg udruženja Dijana Berić primila je oreden na svečanoj dodjeli odlikovanja 9. januara 2018. godine.

Ovo je velika čast za Udruženje, ali i obaveza za budućnost.

Medalja ZASLUGA ZA NAROD

Dijana
Berić

RIJEČ PREDSEDNICE UDRUŽENJA

Naši cijenjeni prijatelji i donatori, draga naša djeco i roditelji

Osmo godina rada je iza nas, posebna na svoj način kao i sve prethodne.

Naš rad polazi od saradnje sa roditeljima i djecom koji se bore u svojoj najtežoj bici, a kada kao rezultat saradnje dobijemo njihov osmijeh i zadovoljstvo što nisu sami, onda je to najveća nagrada za naš rad i trud.

Teška je godina bila i za naše heroje u bijelim mantilima. Na odjeljenju dječije hematoonkologije UKC RS mnogi mališani su dočekani i ispraćeni u nadi da će se njihov život nastaviti dalje kao i životi njihovih vršnjaka.

Ali svakako ne smijemo zaboraviti ni naše anđele koji se nisu uspjeli izboriti sa opakom bolešću i koji će uvijek imati svoje mjesto u našim srcima.

Kao i svake godine, nizom aktivnosti, obilježili smo 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, kao i Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječijem raku.

S obzirom da u protekloj godini nismo organizovali kamp, ove godine je iščekivan i s radošću dočekan rehabilitacioni kamp za djecu koja su završila bolničko liječenje i njihove roditelje, braću i sestre, koji je održan na planini Jahorini.

Učestvovali smo na Evropskoj konferenciji CCI (Childhood cancer international) u Beču u Austriji.

Takođe, predstavnici "MladiCe RS" učestvovali su na Pan Care konferenciji u Budimpešti u Mađarskoj.

Na našu veliku radost od ove školske godini u Roditeljskoj kući, pored razredne nastave, počela se izvoditi i predmetna nastava. Na ovaj način smo djeci osnovnoškolskog uzrasta omogućili da tokom liječenja stiču potrebna znanja, da za njih dobijaju ocjene i da nakon liječenja nastave školovanje sa svojim vršnjacima.

U godini iza nas posebno smo ponosni na još jedno zakonsko rješenje u pravcu poboljšanja položaja djece oboljele od malignih bolesti i njihovih roditelja. Naime, Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju u kojem je, na naš prijedlog, uvršteno da roditelj djeteta oboljelog od raka, dok je na bolovanju po tom osnovu, ima pravo na naknadu za bolovanje u 100% iznosu.

I naravno ništa od ovog ne bismo mogli sprovesti, da nije bilo naših dragih prijatelja i naših donatora. Detaljnije o svemu navedenom možete pročitati u samom biltenu.

Srdačno!

Dijana Berić, dipl.ek
predsjednica
Udruženja

U Roditeljskoj kući počele su pripreme za obilježavanje Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti. Vrijedne ruke naših mališana i njihovih mama napravile su zlatne trakice koje će volonteri i mladiČe našeg udruženja dijeliti sugrađanima. Na taj način i ove godine skrenućemo pažnju na naše probleme i borbu koju hrabro vode naši mali heroji.

Hvala direktorici Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Jasminki Vučković, koja nam je i ove godine povodom obilježavanja 15. februara uputila divne riječi podrške.

Uputnik Broj: 8. 10. 2023. Izlazi: Prva
04 010 240 111 - fond@solidarnost.hr

Broj: 01/003-21/22
Datum: 11.2.2022.

Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“
Predsjednica
Dijana Barah
Kontakt:

Obilježiti smo da na godišnjicu, najvažnost, razne broj dječji koji boluju od malignih bolesti, ali i razvijaju znanje da postoji jedna udruga, kao što ste vi, završavajući ovaj sat poručiti drugu stvar, jer znaju koliko ste toga zradili za unaprjeduju zdravstvo, ali i društveni statusi ovak porodiča.

Prvo ste prilikom iznajmili posredovanje podršku ovim porodičima, posebno da imaju nekakvu zdravstvenu zaštitu, najvažno, ovim porodičima treba pravite i podršku društvo ako bi se na bilo bezbolnije izvan države u nekom drugom zemlji. Samo značite da je ovaj udruženje osnovano koriste na osnovu koje su nastale „Kribe prave“ kao što je to tako koliko možete da sve porodičima koje imaju bolesti djeteta vratiti novu i koju da imaju da treba društvo. Na tome vam iskreno čestitam, te kao osobito poručiti isto ste Fond solidarnosti za dječju i mladiČe oboljela, stanja i povreda dječji u inostranstvu prilikom kao ovaj podrška u vidu iznajmili pravica kroz pravo iznajmili.

Također, našu pravnu ste i prilikom iznajmili osim toga, posebno da ste u period porodič prilikom ovim porodičima iznajmili i finansijsku podršku i da bi u tom smislu budu inostranstvo. Sada, završavajući, našoj ustanovi koja postoji prilikom zbog iznajmili godišnje društvo, koriditir na osnovu da pravo kao te da iznajmili svoju podršku u inostranstvu. Prilikom prilikom iznajmili finansijska za sve svoje operacije, naša dječji su dobila mogućnost i pravnu da se iznajmili u prilikom referentnom zdravstvenom centru kao i da im iznajmili najbolje strukturne na tom oblasti.

Naše četiri godine postojanje našoj ustanovi, najvažnost, možemo da konstatiramo da su prilikom malignih bolesti dječji ljudi od najvažnije razlog zbog koje se dječji uključuju na dječji liječenje u inostranstvu. Samo u prilikom godine Fond solidarnosti je iznajmili 227 uputa za liječenje dječji u inostranstvu te ste je iznajmili oko 7,3 miliona HRK.

Fond solidarnosti za dječju i mladiČe oboljela, stanja i povreda dječji u inostranstvu

Uputnik Broj: 8. 10. 2023. Izlazi: Prva
04 010 240 111 - fond@solidarnost.hr

Prilikom liječenja, našoj ustanovi finansijski i tehnički ispostavljeni u inostranstvu što su najvažnije osobine iznajmili, budući da ljubavna ispostavljeni liječenja malignih bolesti kod dječji, ali i bilo koje druge bolesti, kategorije rane i tako dječji prilikom efikasnom liječenju.

Također da je našoj ustanovi ispostavljeni iznajmili sami kao i iznajmili da se iznajmili zajedno društvo u tome da su najvažnije osobine iznajmili na dječji, zato inostrano dječji ako porodičima ne bi trebalo da sami prilikom kroz pravo iznajmili, te je vaše udruženje od inostranstva iznajmili zbog konstantno podrška dječji koliko je važno da dječji budu na kraju iznajmili sve zdravstvene osoblje.

Ovo je prilika i da se završimo na osnovu da prilikom inostranstva „Za zdravlje naša dječji“, na koje najvažnost iznajmili i mogućnost da prilikom, ali vam Fond solidarnosti kao i da sada stoji na raspolaganju da je u budućnosti realiziramo sve gdje koje imaju tako jedan cilj – unaprjeduju zdravstvo dječji dječji.

S poštovanjem,

DIREKTOR

dr. Jasminka Vučković, dr. med.

Fond solidarnosti za dječju i mladiČe oboljela, stanja i povreda dječji u inostranstvu

Povodom obilježavanja 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, MladiCe i volonteri našeg Udruženja su u subotu na Trgu Krajine dijelili zlatne trakice, balone, biltene Udruženja i informacione letke o dječijem raku.

Zlatne trakice predstavljaju simbol borbe djece oboljele od malignih bolesti.

Hvala svima koji su stavili zlatnu trakicu i na taj način pružili podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti. **⚡**

U Muzeju Republike Srpske je već osmu godinu za redom održana tradicionalna likovna radionica "Za hrabra mala srca".

Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, učenici iz banjalučke Gimnazije, Medicinske škole i Katoličkog školskog centra kroz svoje crteže poslali su poruke podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti.

Zahvaljujemo se svim učesnicima, kao i Muzeju RS i Odjeljenju za obrazovno-pedagoški rad na podršci svih prethodnih godina. **⚡**

I ove godine smo povodom 15. februara, tačno u 12 časova, ispred Roditeljske kuće pustili zlatne balone u nebo za svu našu djecu i u znak sjećanja na naše male heroje koji su nas napustili.

Naši baloni sa sobom su odnijeli samo jednu želju – DA SVA DJECA BUDU ZDRAVA.

15. FEBRUAR

Međunarodni dan djece oboljele od raka se obilježava 15. februara s ciljem podizanja svijesti javnosti i boljeg razumijevanja poteškoća s kojima se susreću djeca oboljela od raka i njihove porodice. Generalni direktor UKC Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić je obišao naše najmlađe pacijente i medicinsko osoblje u Odjeljenju dječije hematoonkologije Klinike za dječije bolesti.

„Naši najmlađi pacijenti koji se liječe u Odjeljenju dječije hematoonkologije su najveći heroji. Prvenstveno kao čovjek, ali kao i ljekar zaista sam ponosan i emotivno dirnut sa kojom požrtvovanošću su medicinski radnici ovog Odjeljenja posvećeni svakom pacijentu. Kada vidite kroz šta djeca, njihove porodice i medicinski profesionalci prolaze boreći se i suočavajući se sa ovom opakom bolesti prolaze, mi kao društvo smo dužni da im tu borbu olakšamo. Ponosan sam što većinu dijagnostičkih i terapijskih procedura možemo da uradimo ovdje u UKC Republike Srpske. A takođe, zahvaljujući dobroj međunarodnoj saradnji i komunikaciji koju imamo sa dječijim onkološkim centrima imamo mogućnosti da preko Fonda solidarnosti, ali i različitih međunarodnih grantova pacijente pošaljemo tamo gdje je potrebno. Već duži niz godina broj djece koja se liječe u ovom Odjeljenju na godišnjem nivou je između 30 i 40 pacijenata. Od velike važnosti je i saradnja sa roditeljskom kućom koja je zaista odlična i postojanje roditeljske kuće je od izuzetne važnosti i značajno olakšava život porodicama oboljele djece, ali pomaže i funkcionisanju ovog Odjeljenja.“- rekao je prof. dr Vlado Đajić.

U utorak, 15. februara Udruženje „Iskra“ u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor, održalo je Svečanu akademiju povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Tom prilikom predsjednica našeg Udruženja, gospođa Dijana Berić, iskazala je zahvalnost svim zvanicama, predstavnicima javnih institucija, prijateljima, donatorima, roditeljima i članovima Udruženja. Prisutnima se obratila i šef Odjeljenja dječije hematoonkologije UKC RS prof. dr Jelica Predojević Samardžić, koja je jedna od najznačajnijih osoba za izlječenje naše djece.

Takođe je uslijedilo obraćanje ministra zdravlja i socijalne zaštite, gospodina Alena Šeranića, kao i savjetnice gradonačelnika Banja Luke za društvene djelatnosti, gospođe Milade Šukalo.

Tokom svečane akademije minutom šutnje odali smo počast svoj djeci koja su izgubila bitku sa ovom opakom bolešću, kao i njihovim porodicama.

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti se obilježava sa ciljem podizanja svijesti javnosti i boljeg razumijevanja poteškoća sa kojima se susreću djeca oboljela od raka i njihove porodice. Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom podržali naš rad i pokazali da su s nama u borbi da pružimo što bolje uslove djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim roditeljima. **✂**

Podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti nošenjem zlatnih trakica na dvadesetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, pružili su svi narodni poslanici.

Hvala im od srca na tome. 🎗️

Mladi socijaldemokrati su se organizovali i na Trgu Krajine pružili podršku malim herojima koji trenutno vode bitku sa malignim bolestima. Pisali su im i poruke ohrabrenja i podrške, te su se na taj način pridružili obilježavanju Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti. 🎗️ 🎗️ 🎗️

U okviru radionica po školama, koje su organizovane s ciljem podizanja svijesti osnovnoškolaca o postojanju dječijeg raka, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, JU OŠ "Nikola Tesla" iz Dervente, bila je jedna od škola koje su učestvovala u obilježavanju ovog važnog datuma. Zahvaljujemo učenicima sedmog razreda i nastavnom osoblju u ovoj školi na saradnji i realizaciji radionice.

Učenici su ovom prilikom pružili podršku njihovoj školskoj drugarici koja se bori sa leukemijom, kao i svoj ostaloj djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Učenicima je takođe pročitana priča o iskustvu učenice iz njihove škole i njenih roditelja u borbi protiv ove opake bolesti iz knjige "Hrabre priče" koju je objavilo naše Udruženje.

Još jednom hvala svima na učešću.

Zahvaljujemo se @milkybanjaluka koji su povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti obradovali djecu i roditelje u Roditeljskoj kući, kao i na Odjeljenju dječije hematookologije slatkišima iz svog asortimana.

Zahvaljujemo se učenicima i nastavnom osoblju Osnovne škole "Branko Ćopić" iz Prnjavora na učešću da zajedno obilježimo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

Akciji obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti pridružili su se i učenici JU Srednjoškolskog centra "Istočna Ilidža" koji pohađa i naša Katarina Kujača.

Zahvaljujemo se učenicima i nastavnom osoblju na podršci.

U Osnovnoj školi "Jovan Dučić" Kasindo u Istočnoj Ilidži su takođe organizovane radionice sa ciljem podizanja svijesti osnovnoškolaca o postojanju dječijeg maligniteta, a povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Zahvaljujemo svim učenicima na učešću, nastavnicama Aleni Kašić i Mirjani Dragičević koje su realizovale radionice, kao i našoj dragoj Milijani Kujači koja je takođe nastavnica u ovoj školi, a koja je kao i do sada bila naš posrednik u komunikaciji.

Učenici Osnovne škole "Sveti Sava" iz Banja Luke poslali su snažne poruke podrške svim drugarima koji se liječe od dječijeg kancera.

Hvala nastavnom osoblju i svim učenicima na podršci i učešću u radionicama povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

I u JU "Stručna i tehnička škola" Derventa, obilježen je 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

Ovo je škola koju pohađa naša Magdalena Usorac, koja je prije nekoliko godina i sama vodila borbu sa ovom bolešću.

Ove godine je ona učestvovala u organizaciji radionica povodom obilježavanja 15. februara u svojoj školi. ⚡

Hvala svim njenim drugarima i nastavnom osoblju na učešću i podršci.

U okviru radionica po školama, koje su organizovane s ciljem podizanja svijesti osnovnoškolaca o postojanju dječijeg maligniteta, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, OŠ "Ivo Andrić" iz Banja Luke je takođe bila jedna od škola koje su se pridružile obilježavanju ovog važnog datuma.

Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnom osoblju ove škole na saradnji, realizaciji radionica, kao i na divnim porukama podrške.

Zahvaljujemo se učenicima i nastavnom osoblju JU Osnovna škola "Petar Kočić", Kola kod Banja Luke na podršci i učešću u radionicama povodom 15.februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

15. FEBRUAR, MEĐUNARODNI DAN DJECE OBOLJELE OD RAKA

Najčešća maligna oboljenja kod djece su leukemije, karcinomi mozga, limfomi i solidni tumori. Stopa preživljavanja u razvijenim zemljama iznosi 80 odsto.

Dječji rak sa, nažalost, ne može spriječiti, ali poboljšanje ishoda i procenta liječenja malignih oboljenja kod djece može biti postignuto ranom i tačnom dijagnozom koju prati efikasno liječenje.

Saznanje da dijete boluje od raka je šok koji u momentu mijenja život cijele porodice. U toj teškoj životnoj situaciji za dijete i njegove roditelje važna je podrška cjelokupne društvene zajednice.

PODRŠKA JE KLJUČ KOJI OTVARA VRATA BOLJEG SVIJETA

Svijeta većih mogućnosti, veće stope preživljavanja i lakšeg prolaska kroz proces liječenja

iskra
Jugovjerski Institut za onkologiju i radiofiziku
www.iskra.ba
+387 (0)51 304 900
+387 (0)66 389 991
e-mail: sekretar@iskra.ba

Vita
Malešević

U udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ volontiram već osam godina. Prvi put sam bliže upoznata sa radom i ciljem ovog udruženja na ljetnom rehabilitacionom kampu, održanom 2015. godine. Imala sam priliku da se upoznam sa roditeljima čija su se djeca liječila od maligniteta, koji su godinu ranije osnovali udruženje sa ciljem da se naš, i život naše djece, olakša u periodu nakon liječenja.

Već te godine sam se učlanila u udruženje, i počela aktivno učestvovati u njegovom radu. Kroz vrijeme sam dokazala da mogu da doprinesem realizaciji naših planova i projekata, te sam izabrana za člana upravnog odbora. Na početku, većina našeg rada se svodila na traženje donacija za održavanje Roditeljske kuće, kao našeg najvrijednijeg ali i najzahtjevnijeg projekta. Taj rad je zahtijevao sve slobodno vrijeme naših aktivnih članova, ali je bio neophodan da bi se naš standard rada održao na ciljanom nivou.

Uz pomoć Vlade Republike Srpske, Roditeljska kuća je osigurala svoje postojanje, a samim tim su se i naši vidici proširili pa smo mogli da se fokusiramo i na druge problematične aspekte života u toku liječenja. Prvi fokus nam je bilo rješavanje problema školovanja djece koja se liječe, u periodu kada ne mogu prisustvovati nastavi. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete Republike Srpske i osnovnim školama „Ivo Andrić“ i „Sveti Sava“ iz Banja Luke smo uspjeli da ostvarimo zakonska prava djece na školovanje, kroz organizovanu nastavu u prostorijama Roditeljske kuće. Ovim potezom smo otklonili potrebu za stresnim polaganjem razrednog ispita pri povratku u školu, kao i mogućnost nastavljanja školovanja sa svojim vršnjacima, bez zaostajanja.

Pri osnivanju Fonda solidarnosti, naše udruženje je prepoznato kao jedan od bitnih učesnika, te sam izabrana da budem predstavnik udruženja „Iskra“ u njegovom upravnom odboru.

Udruženje „Iskra“ se kroz vrijeme širi, i naš rad dobija novi, kompleksniji karakter ali se naš cilj ne mijenja. Udruženje je nastalo iz potrebe da se najgori dijelovi naših života koliko-toliko olakšaju, i da se svi koji dođu poslije nas ne moraju izlagati istim patnjama. Bez obzira koliko se sve mijenjalo, i prilagođavalo vremenu, naš rad će uvijek biti zasnovan na međusobnoj podršci i razumijevanju.

Vita Malešević, prof.
predsjednica UO Udruženja

Vrijeme koje zajedno provodimo u Roditeljskoj kući satkano je od velikog broja dana. A njih ima različitih, od onih koji brzo potonu u zaborav, do onih koje pamtimo dugo. Neki su lijepi, neki nisu. Neki traju kao treptaj oka, a neki su duži od godine. Nakon dijagnoze cijeli život dobija drugačiji smisao i vrlo brzo naučiš da sada moraš da živiš dan po dan. I svi ti naši dani ispunjeni su svim onim uobičajenim stvarima koje radiš kada si bolestan – raznim pretragama, pregledima, terapijama... Ima tu i dana ispunjenih čekanjem - da stignu rezultati pretraga, da porastu vrijednosti krvne slike, da se izborimo sa još jednom krizom u nizu. Tu su i oni teški i tmurni dani ispunjeni tugom, brigom, strepnjom i paničnim strahom kada se ne usuđuješ da se nadaš već samo stisneš zube i čekaš da prođu. Ima ih i ljutih na cijeli svijet, samoga sebe, bolest. Ima i onih srećnih dana, za koje želiš da traju što duže i kada se veseliš čudnim stvarima o kojima "obični" ljudi sa običnim problemima i ne razmišljaju. A ti se veseliš bar jednom trombocitu, maloj hrpici leukocita, neutrofilima, eritrocitima i svim tim naoko čudnim, ali životno važnim stvarima. Svi ti dani su posebni jer vode ka momentu kada ti kažu da je liječenje završeno i da možeš ići kući. I to je onaj najljepši, poseban dan u Roditeljskoj kući kojem se svi radujemo i koji iščekujemo zajedno s vama. Dan kada zdravo dijete odlazi kući.

Katica Kerkez,
upravnica Roditeljske kuće „Iskra”

PRVI SUSRET SA PSIHOLOGOM

U prvim danima kada saznaju za dijagnozu, susret djeteta i roditelja sa psihologom jedna je u nizu novih i nepoznatih situacija koje porodica tih dana prolazi. Tokom tog susreta, članovi porodice veoma često osjećaju nelagodu i napetost, jer je većini ljudi to prvi susret sa psihologom ikada, pa nisu sigurni kako izgleda rad i šta uopšte mogu da očekuju.

Zbog toga, prvi susret najčešće prođe u upoznavanju i prikupljanju informacija da bi psiholog mogao da napravi personalizovani plan pružanja pomoći porodici, a koji se odnosi na pomoć u suočavanju sa bolešću, prepoznavanju potreba djece i roditelja, informisanju i savjetovanju u vezi sa situacijom u kojoj se nalaze, te adekvatnoj pripremi za hospitalizaciju.

U kasnijim susretima, psiholog stavlja naglasak na stvaranje optimističnog stava prema liječenju, a porodicu upućuje da pronađe i koristi lične snage i izvore podrške. Na individualnom planu, psiholog prvo radi sa roditeljima na tome da ispravno procesuiraju doživljaje, da razumiju svoje emocije i kako da se nose sa intenzivnim osjećanjima brige i straha. Zatim, da na pravilan način shvate svoju ulogu u procesu liječenja, jer je to važno za dobrobit njihovog djeteta. Kada je roditelj stalozhen i smiren i kada može da kontroliše sopstvena osjećanja, tada ostaje povezan sa svojim djetetom i može da bude njegov potpuni oslonac, a zagrljaj roditelja postaje najsigurnije mjesto za dijete.

Tokom vremena, porodica sa psihologom stvara odnos povjerenja i sigurnosti. Psiholog postaje osoba koja je tu za njih, koja ih razumije i prihvata, olakšava aktuelne tegobe, ne sažaljeva i ne osuđuje, već usmjerava i vodi kroz cijeli period liječenja. A tu je i kasnije, kada se nakon liječenja dijete i roditelj vrate kući, da im pruži podršku pri ponovnom uspostavljanju porodične ravnoteže i povratku u normalne tokove života.

Rad sa svakom porodicom i djetetom je jedinstveno iskustvo, jer svaka porodica nosi svoju priču, svoje običaje i životna iskustva. Vrijednost naših susreta neki roditelji vide tek kada se vrate kući, a neki pomoć koriste intenzivno tokom perioda bolničkog liječenja.

Za mene, moj posao je inspirišući i čini da budem zahvalna na svakom danu, da želim da budem bolja osoba, jer me podsjeća na to šta su jedine ispravne vrijednosti zbog kojih živimo. Srećna sam što svojim znanjem, vještinama i pozitivnom energijom mogu da brinem o najvrednijoj ćeliji društva – porodici, onda kada je najosjetljivija. Na taj način utičem da liječenje djece prođe sa manje stresa i doprinosim ublažavanju traumatičnih iskustva koja doživljavaju tokom dugotrajnog i iscrpljujućeg liječenja.

Briga o mentalnom zdravlju svih članova porodice je od neizmjerne važnosti kako za njih same, tako i za cjelokupnu društvenu zajednicu, jer svako izliječeno dijete je jača, hrabrija osoba koja bolje od svih nas zna kako je to dobiti drugu šansu i živjeti je.

Aleksandra Klindić, MA psihologije